

АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СИСТЕМ ДНР И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

ШАРЫЙ К.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЕВТЕЕВА С.Г.,
преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОРОТЫЧ А.С.,
студент ОП бакалавриата
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена анализу принципов построения бюджетных систем Донецкой Народной Республики и зарубежных стран. Построение бюджетной системы в любом государстве основано на специфических принципах. Выявлено, что они зависят от многих факторов, в том числе от формы государственного устройства, от особенностей разделения полномочий между разными уровнями власти. Определено, что с течением времени принципы и их содержание претерпевают определённые изменения, адаптируясь к новой экономической реальности, к меняющимся обстоятельствам.

Ключевые слова: государство, бюджетная система, принципы, финансовая система, бюджетное право

ANALYSIS OF THE PRINCIPLES FOR CONSTRUCTING THE BUDGET SYSTEMS OF THE DPR AND FOREIGN COUNTRIES

SHARYY K.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor at the Department of Finance
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

EVTEEVA S.G.,
Lecture at the Department of Finance
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KOROTYCH A.S.,
Student of EP «Bachelor»
SEI HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the analysis of the principles of building the budget systems of the Donetsk People's Republic and foreign countries. The construction of the budget system in any state is based on specific principles. It was revealed that they depend on many factors, including the form of government, on the features of the division of powers between different levels of government. It is determined that over time the principles and their content undergo certain changes, adapting to the new economic reality, to changing circumstances.

***Keywords:** state, budget system, principles, financial system, budget law*

Постановка задачи. Принципы построения бюджетной системы в функционировании бюджетной системы любого государства являются важнейшим звеном его финансовой системы в целом. Изучение теоретических аспектов принципов бюджетной системы каждого государства позволяют правильно сформировать бюджетный процесс и эффективно исполнять все функции бюджета, обеспечивая государству его финансовую и социально-экономическую безопасность в любых обстоятельствах.

Анализ последних исследований и публикаций. Принципы построения бюджетных систем являются предметом многих исследований, как за рубежом, так и в Донецкой Народной Республике. Данная тема раскрыта в научных работах авторов: Вершило Т.А. [4], Крохиной Ю.А. [7], Петрушевской В.В. [10] и других учёных. Несмотря на это в настоящий момент в научном сообществе отсутствует единство в понимании сущности и общности принципов построения бюджетных систем. Например, Крохина Ю.А. и часть авторов исследований считают принципы бюджетной системы принципами бюджетного права. Другие же исследователи полагают, что не стоит отождествлять принципы бюджетной системы с принципами бюджетного права, поскольку бюджетная система является одним из институтов бюджетного права, и, соответственно, её принципы относятся к институциональным принципам бюджетного права.

Немыкина О.Е. и ещё часть исследователей считают, что принципы бюджетной системы являются принципами бюджетного

права, но не все принципы бюджетного права являются принципами бюджетной системы [8, с. 17].

Актуальность темы состоит в том, что в соответствии с требованиями времени эти принципы нуждаются в постоянном изучении и научном обосновании их использования или корректировки.

Ввиду вышесказанного *целью* данного исследования является установление общности (сходства) между принципами построения бюджетных систем Донецкой Народной Республики и зарубежных стран с учётом специфики их финансовых систем и действующего законодательства.

Изложение основного материала исследования. Являясь важнейшим звеном финансовой системы любого государства, бюджетная система представляет собой совокупность бюджетов всех уровней, взаимосвязанных определёнными экономическими отношениями и юридическими нормами, и также зависит от формы административно-государственного устройства страны.

Исторически сложилось так, что в современном мире сосуществуют страны унитарного, федеративного и конфедеративного государственного устройства. Причина такого деления кроется в наличии зависимости от степени распределения власти между центром и административно-территориальными образованиями.

В унитарных государствах (таких как Италия, Испания, Япония и другие) административно-территориальные образования не являются независимыми от центра и не имеют собственной государственности и автономии. Бюджетная система таких государств состоит из двух сегментов: государственного и местного бюджетов. Административно-территориальные образования федеративных государств (Российская Федерация, Канада, Бразилия и другие) представляют собой государственные образования, обладающие ограниченным суверенитетом. Они входят в состав единого федеративного государства, являясь относительно самостоятельными политически и экономически (в рамках полномочий, предоставленных им центром). Бюджетная система такого государства состоит из федеративного бюджета, бюджета членов федерации и местных бюджетов. Конфедеративные государства: Союзное государство России и Белоруссии, Сербия и Черногория до 2006 г. и их аналоги. Они

представляют собой временные союзы политически и экономически независимых суверенных государств, объединённых различными общими целями (политическими, экономическими, военными, культурными и т.п.). Бюджет таких государств формируется из взносов стран, входящих в состав конфедерации и имеющих собственные бюджетные и налоговые системы.

Кроме того, различные государственные образования отличаются друг о друга не только структурой (особенно структурой госбюджета, имеющего национальные особенности в каждой стране), особенностями своих бюджетных систем, но и количеством отдельных видов бюджетов.

Так, в США федеральный бюджет состоит из двух составляющих: непосредственно правительственного бюджета (федеральных фондов) и доверительных (трастовых) фондов. Правительственный бюджет финансирует экономические и социальные программы общенационального уровня. Доверительные фонды создаются с конкретной целью и связаны с финансированием отдельных видов производственной инфраструктуры (содержание федеральных автострад, аэропортов, гидроэлектростанций). К доверительным относятся, в том числе, фонды социального страхования, которые охватывают разные виды пенсионного обеспечения и пособия по безработице.

Британский госбюджет складывается из простого бюджета и национального фонда займов. Из обычного бюджета финансируются регулярные военные расходы и выделяются средства для выполнения социально-экономических задач, выдаются субсидии местным органам власти, выплачиваются проценты по госдолгу, делаются взносы в бюджет и другие фонды, а также производятся оплаты по «цивильному листу», включающие содержание королевы. Средства из национального фонда займов идут на платежи по государственному долгу, на выдачу долгосрочных кредитов для капиталовложений государственным предприятиям и местным органам власти.

Французская бюджетная система структурно более сложна. Она состоит из трёх сегментов: из центрального бюджета, присоединённых бюджетов различных государственных организаций и специальных счетов казначейства.

В японской бюджетной системе, кроме центрального бюджета, который называется счетом центрального правительства,

присутствует инвестиционный бюджет, а также 57 специальных расчётных счетов.

В Донецкой Народной Республике бюджетная система состоит из двух видов бюджетов: республиканского и местных. Изучение проблем правового обеспечения бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике позволяет определить его как урегулированную бюджетным законодательством деятельность участников бюджетного процесса, направленную на создание необходимых условий для формирования и исполнения бюджетов, отчётов об их исполнении, контроль над соблюдением бюджетного законодательства и установление системы гарантий надлежащей реализации бюджетной политики [10].

Построение бюджетных систем государств базируется на определённых принципах, зависящих от целого ряда факторов (государственного устройства, конституционного разграничения полномочий между разными уровнями власти и др.).

Для контроля государственных расходов парламенты большинства зарубежных стран заложили в бюджетные процессы и закрепили на уровне законов основные принципы построения бюджетных систем. Это: сбалансированность; единство; ежегодность бюджетов; обязательное закрепление бюджета в форму закона; утверждение бюджета законодательной властью; обоснованность бюджетных показателей; указание в бюджете только общих показателей государственных доходов и расходов; целевое использование средств только по определённым в бюджете направлениям; подробное урегулирование процесса принятия бюджета; обязательный парламентский контроль над исполнением бюджета [6, с. 21].

Сбалансированность бюджета имеет важнейшее значение и является одним из основных конституционных принципов в большинстве зарубежных стран. Этот принцип возник в XIX веке и закреплён в конституциях ФРГ, Португалии, Франции, США, Швейцарии, Польши и даже в решениях Европейского Союза. Принцип сбалансированности бюджета подразумевает урегулированность статей доходов и расходов.

Принцип ежегодности бюджета впервые был введён в Великобритании в XVII в., а в настоящее время на конституционном уровне он закреплён в Бельгии, Германии, Голландии, Дании, Италии, Ирландии и других странах. В целом,

бюджет утверждается на год или на несколько лет (в России проект федерального бюджета и проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов составляются и утверждаются на три года). При этом дефицит и профицит бюджета не могут автоматически переноситься на следующий год, а только после обсуждения и утверждения парламентом.

Большое значение для построения бюджетной системы имеет принцип единства бюджетной системы, который закреплён во всех конституциях зарубежных европейских стран. Он означает, что все доходы и расходы государства должны быть объединены, указаны и включены в рамки единого бюджета в рамках единой бюджетной классификации.

Принцип универсальности бюджета означает, что все доходы и расходы государства подлежат полному отражению. У правительства не должно быть других доходов. Этот принцип понимается как закрепление расходов по определённым статьям, когда перенос расходов из одной статьи в другую нуждается в специальном разрешении парламента или министра финансов. При этом израсходованные средства обязаны возвратиться в кассу государства.

Принцип облечения бюджета в законодательную форму (принцип законности бюджета) тоже является обязательным условием. Обычно это заложено в основных законах и конституциях самых разных государств. Так, например, в статье 7 Конституции Сирии записано, что госбюджет не может быть введён в действие без одобрения его Народным советом.

В некоторых странах (Норвегия, Финляндия и др.) утверждение бюджета оформляется не путём принятия закона, а специальной парламентской резолюцией. В США бюджет проводится через особую резолюцию палат, проект которой готовят бюджетные комитеты Палаты представителей и Сената, а принимает Конгресс.

Кроме того, существуют и другие бюджетные принципы: наглядности, гласности, информативности и др. В ряде конституций стран закреплён принцип эффективности, экономичности и целесообразности использования бюджетных средств.

В целом, несмотря на многообразие принципов построения бюджетных систем зарубежных государств и значительные

отличия в определении их содержания (в РФ в том числе), можно выделить шесть базовых, основных принципов построения зарубежных бюджетных систем:

1. Принцип принятия бюджета представительным органом власти. В большинстве государств бюджеты принимаются законодательно, а в США и ряде других стран для утверждения бюджета необходимо одобрение парламента.

2. Принцип полноты. В идеале все правительственные доходы и расходы отражаются в бюджете в полном объёме (на практике обычно присутствуют какие-либо секретные расходы, содержание которых правительство не раскрывает).

3. Принцип единства бюджета. Он обеспечивается общей правовой базой, единообразием всей бюджетной документации и классификации (в России первая бюджетная классификация была введена в 1812 году). Задача этого принципа – установить максимально эффективный правительственный контроль над финансами.

4. Принцип приоритетности обязательных расходов. Его суть в том, что утверждённые законодательством государственные расходы не зависят от размеров получаемых доходов (в связи с этим часто возникает бюджетный дефицит).

5. Принцип ежегодного утверждения бюджета. Бюджеты обычно готовятся на год.

6. Принцип бюджетного равновесия. Его суть состоит в сбалансированности расходной и доходной частей бюджета (хотя бы относительной) [3; 7].

Действующая в настоящее время, с марта 2022 года, бюджетная система Российской Федерации основана на принципах её Бюджетного Кодекса. В настоящее время в Бюджетном кодексе РФ в действующей редакции от 09.03.2022 года (часть 2, раздел 1, глава 5, статьи 28-38) определены 14 принципов построения бюджетной системы, соблюдение которых позволяет правильно строить бюджетный процесс и эффективно исполнять все функции бюджета.

14 принципов, на которых построена Бюджетная система Российской Федерации: единство бюджетной системы РФ; разграничение расходов, доходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ; самостоятельность бюджетов; равенство бюджетных прав

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; полнота отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов; сбалансированность бюджета; эффективность использования бюджетных средств; общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов; прозрачность (открытость); участие граждан в бюджетном процессе; достоверность бюджета; адресность и целевой характер бюджетных средств; подведомственность расходов бюджетов; единство кассы [1; 5].

Вышеуказанный перечень не является исчерпывающим перечнем принципов бюджетной системы известных в теории из доктринальных источников и зарубежного опыта.

Тем не менее, принципы построения бюджетной системы Донецкой Народной Республики, состоящей из республиканского бюджета и местных бюджетов, по своему содержанию наиболее близки к принципам построения бюджетной системы Российской Федерации. Причины такого сходства, в первую очередь, связаны с продолжающейся интеграцией нашего государства в российское экономическое и социокультурное пространство. В ДНР наблюдаются процессы восстановления разрушенного военными действиями экономического потенциала, хозяйственных связей преимущественно в направлении России и других стран на постсоветском пространстве, выстраивается новая система государственного регулирования, в том числе в направлении бюджетного процесса, по аналогии с российской [9, с. 203].

Бюджетная система ДНР регулируется в настоящий момент Законом Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике». В нём определены основные принципы, которые будут более подробно рассмотрены далее.

Принцип единства. Единство бюджетной системы обеспечивается единой правовой базой, единой денежной системой, единым регулированием бюджетных отношений, единой бюджетной классификацией, единством порядка выполнения бюджетов и ведения учёта и отчётности.

Принцип сбалансированности. Полномочия на осуществление расходов бюджета должны отвечать объёму поступлений бюджета на соответствующий бюджетный период.

Принцип самостоятельности. Республиканский бюджет и местные бюджеты являются самостоятельными. ДНР средствами республиканского бюджета не несёт ответственность за бюджетные обязательства органов местного самоуправления.

Принцип полноты. Все бюджетные поступления и затраты должны осуществляться в соответствии с нормативно-правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления, и подлежат включению в состав бюджетов.

Принцип обоснованности. Бюджет формируется на реальных макропоказателях экономического и социального развития ДНР и прогнозных показателей расчёта поступлений и расходов бюджета, которые осуществляются в соответствии с утверждёнными методиками и правилами.

Принцип эффективности и результативности. При составлении и выполнении бюджетов все участники бюджетного процесса должны достигать целей путём обеспечения качественного предоставления услуг, гарантированных ДНР и местным самоуправлением (гарантированные услуги). При этом необходимо привлекать минимум бюджетных средств для достижения максимально эффективного результата.

Принцип subsidiarity. Распределение видов расходов между республиканским бюджетом и местными бюджетами, а также между местными бюджетами основан на необходимости максимально приблизить предоставление гарантированных услуг к непосредственному потребителю.

Принцип целевого использования бюджетных средств. Бюджетные средства используются только на цели, определённые бюджетными назначениями и бюджетными ассигнованиями.

Принцип справедливости и непредвзятости. Бюджетная система ДНР строится на принципах справедливого и непредвзятого распределения общественных богатств между гражданами и территориальными общинами.

Принцип публичности и прозрачности. Он предполагает информирование общественности по вопросам составления, рассмотрения, утверждения, выполнения республиканского бюджета и местных бюджетов, а также контроля над исполнением республиканского бюджета и местных бюджетов (если иное не предусмотрено законодательством) [2].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что принципы построения бюджетной системы играют важную роль в эффективном функционировании бюджетной системы любого государства. Несмотря на их многообразие и значительные отличия в определении содержания, их объединяют шесть базовых принципов построения бюджетных систем.

В силу объективной необходимости бюджетная система ДНР продолжает развиваться. Так, 5 марта 2022 года Народный Совет Донецкой Народной Республики рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Будучи разработаны с учётом опыта зарубежных стран (особенно Российской Федерации), принципы построения бюджетной системы ДНР позволяют правильно строить бюджетный процесс и эффективно исполнять все функции бюджета, обеспечивая государству его финансовую и социально-экономическую безопасность. Однако данное направление требует проведения постоянного исследования для максимального соответствия развития современных финансовых систем.

Список использованных источников

1. Бюджетный кодекс РФ (действующая редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054721>

2. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон Донецкой Народной Республики № 46-ПНС (действующая редакция по состоянию на 28.12.2021 г.) // Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nra.dnronline.su/2019-08-08/46-iins-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-28-12-2021-g.html>

3. Афанасьева О.В. Конституционное право зарубежных стран / О.В. Афанасьева, Е.В. Колесников, Г.Н. Комкова, А.В. Малько. – М.: Норма, 2004. – 320 с.

4. Вершило Т.А. Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств: правовые проблемы

реализации / Т.А. Вершило // Финансовое право. – 2013. – № 5. – С. 22.

5. Дементьев Д.В. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / Д.В. Дементьев. – М.: Кнорус, 2021. – 332 с.

6. Каюров Е.А. Конституционно-правовое регулирование Каюров // Законодательство и экономика. – 2013. – № 3. – С. 16-26.

7. Крохина Ю.А. Бюджетное право и бюджетный федерализм / под ред. Н.И. Химичевой. – М.: Норма, 2001. – 352 с.

8. Немыкина О.Е. Принципы бюджетной системы в зарубежных странах и Российской Федерации / О.Е. Немыкина // Юридические науки. – 2014. – № 1. – С. 16-20.

9. Одинцова Н.А. Развитие «непризнанных» государств в современной мировой экономике / Н.А. Одинцова // Управление социально-экономическими системами, правовые и исторические исследования: теория, методология и практика. Материалы международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, Брянск, 16-17 апреля 2019 года. – Брянск: Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2019. – С. 200-204.

10. Петрушевская В.В. Аналитический обзор бюджетного законодательства Донецкой народной Республики и его роль в финансовой системе государства / В.В. Петрушевская // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2020. – № 19. – С. 168-180.

УДК 334.722

DOI

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ШИЛИНА А.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

БОРИСЕНКО В.Р.,
студент ОП бакалавриата
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности развития малого бизнеса в Донецкой Народной Республике. Проведен анализ количества предприятий